

**MESTRADO EM CONTROLO
DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO**

**MANUAL
GESTÃO ESTRATÉGICA E
INOVAÇÃO**

Maria do Rosário Justino

Lisboa 2022

DOI: [10.5281/zenodo.10524348](https://doi.org/10.5281/zenodo.10524348)

Prefácio

O objetivo deste manual é abordar, de forma simples e interessante, os temas que serão lecionados na unidade curricular de Gestão Estratégica e Inovação. O principal objetivo é propor um manual de estudo acerca da Gestão Estratégica e o seu foco são essencialmente os estudantes.

Neste manual, em primeiro lugar, fez-se o esforço intelectual de recompilar e dar forma aos conteúdos teóricos, que foram moldando o corpo de conhecimentos que na atualidade se integram na gestão das organizações e, em segundo lugar, a visão derivada da experiência docente no que respeita à metodologia para a formação dos alunos universitários neste campo.

As mudanças que têm acontecido na envolvente empresarial durante os últimos anos levaram as empresas a procurar soluções para garantir a sua sobrevivência e crescimento, respondendo às novas exigências no mercado.

Competitividade, globalização da economia, vantagens competitivas, melhoria da qualidade, redução de custos, cultura empresarial... Todos estes e muitos mais são termos que habitualmente escutamos dos gestores, políticos, jornalistas, etc, quando se referem ou discutem sobre o mundo empresarial atual.

As empresas movem-se hoje em dia num contexto extremamente difícil, em que cada vez há mais e valiosos competidores. A concorrência entre as empresas é cada vez mais aberta e mais difícil. A envolvente está em constante mudança, as fronteiras económicas entre os países vão desaparecendo. Deste modo, esta sebenta converte-se num manual de trabalho, em conjunto com casos práticos e atuais analisados em sala de aula, formando assim o corpo teórico.

Objetivo Geral:

- Desenvolver a capacidade de pensar estrategicamente.
- Desenvolver aptidões para realizarem análises estratégicas em diferentes setores.
- Desenvolver a capacidade para recolher, selecionar e interpretar a informação necessária para a análise estratégica.
- Desenvolver capacidades associadas à formulação e execução de estratégias.

- Definir conceitos e tipos de tecnologia e inovação

Competências:

No contexto organizacional, compreender o funcionamento das diferentes áreas departamentais e alocar os recursos e capacidades, de modo a aumentar o valor acrescentado (económico e social) nos diferentes sectores de atividade para a organização e respetivos *stakeholders*, incorporando a inovação.

Resultados da Aprendizagem:

- ✓ Alocar os recursos e capacidades da organização de forma eficiente no contexto global;
- ✓ Identificar e desenvolver as redes de cooperação empresarial;
- ✓ Analisar os processos de tomada de decisão nas diferentes áreas departamentais, a nível das variáveis da estrutura e estratégia organizacional;
- ✓ Programar as medidas necessárias para promover o valor económico e social para a organização e *stakeholders*;
- ✓ Realizar uma aprendizagem que lhe permita a continuidade do estudo de forma autónoma no âmbito da análise empresarial;
- ✓ Desenvolver atividades de investigação no âmbito da análise empresarial no seio de um grupo de investigação mediante: o manejo de ferramentas específicas (bibliográficas, informáticas), a compreensão da bibliografia científica, a localização de fontes de informação relevante e a elaboração de trabalhos científicos;
- ✓ Compreender e analisar em contextos mais amplos estudos de casos e a resolução de problemas complexos ou de investigação;
- ✓ Habilitar para a pesquisa e seleção de informação e fontes de investigação, com especial aplicação no âmbito da análise empresarial;
- ✓ Implementar todos os processos para aumentar as sinergias a nível interno e externo e aplicar as medidas preventivas e corretivas;
- ✓ Controlar numa perspetiva de melhoria contínua no âmbito da Qualidade Total, todas as normas e procedimentos organizacionais.

Conteúdos:

Tema 1- A natureza da gestão estratégica

- i. Conceitos básicos
- ii. O processo da gestão estratégica
- iii. Enfoques da gestão estratégica
- iv. Visão integradora das decisões estratégicas

1

2

3

4

5

6

O conceito de estratégia

A organização é um sistema aberto que recebe do ambiente inputs, transforma-os internamente com base em processos produtivos que dão origem a produtos e serviços (outputs) comercializados no seu mercado (Ambiente Externo)

O conceito de estratégia

Um sistema aberto, tem as seguintes características:

- Os elementos relacionam-se de modo dinâmico através de atividades e processos;
- Os elementos reagem sobre recursos e informações, absorvendo os ambientes em que atuam;
- Um sistema aberto é ativo e interativo;
- Um sistema aberto funciona em equifinalidade, i.e., o resultado final pode ser alcançado por vários caminhos;
- Um sistema aberto necessita de mecanismos de regulação e controlo para reduzir a instabilidade das ações humanas, i.e., precisa de autoridade e sistemas de gestão.

O conceito de estratégia

O ambiente das empresas

O conceito de estratégia

Considera-se ambiente geral o conjunto amplo e complexo de condições e fatores externos que envolve e influencia diretamente todas as empresas.

Exatidão da análise variáveis:

- Tecnológicas:** as inovações técnicas, aplicadas, desenvolvimento, etc...
- Políticas:** o clima político e ideológico geral, a estabilidade ou instabilidade política, a política económica, fiscal e de emprego, saúde pública, educação, habitação, etc...
- Económicas:** o nível de atividade económica do país, o nível de desenvolvimento económico da região, o grau de industrialização do país ou região, etc...

O conceito de estratégia

Legal: o conjunto de leis, reguladores, controladores, incentivadores ou que restringem determinado tipo de comportamento, etc...

Sociais: as tradições culturais do país e/ou da região, as atitudes quanto ao trabalho e à profissão, as atitudes quanto ao dinheiro e à poupança, etc...

Demográficas: as características da população, seu crescimento, raça, religião, distribuição geográfica por género e/ou idade, etc...

Ecológicas: as condições físicas e geográficas: clima, terreno, Vegetação e a sua utilização pelo homem, etc...

O conceito de estratégia

O **ambiente de tarefa** corresponde ao segmento do ambiente mais próximo da empresa.

É constituído por quatro sectores principais:

- Consumidores/Clientes:**
 - Fornecedores (de recursos), de capital, materiais, mão-de-obra, equipamento;
 - Concorrentes;
 - Grupos reguladores: governo, sindicatos, associações de empresas, etc...

O conceito de estratégia

IDEIAS BÁSICAS:

- Processo interativo entre a empresa e a envolvente
- Condição:** outras empresas ou agentes competem com as suas próprias estratégias mais competitivas
- Objetivo da estratégia:** tornar a empresa mais competitiva
- Porquê uma empresa mais competitiva?** → Atíngir os objetivos dos proprietários e dos stakeholders

O conceito de estratégia

Conteúdo das decisões estratégicas

- Gestão a longo prazo
- Ajustamento entre a empresa e a envolvente
- Criação de oportunidades
- Definição do âmbito de atividades
- Tentar fazer com que a empresa seja mais competitiva
- Os beneficiários da rentabilidade são os proprietários e/ou outras partes interessadas

O conceito de estratégia

Características das decisões estratégicas

- Natureza complexa
- São adaptadas em condições de incerteza
- Afectam todas as decisões da empresa
- Requerem uma abordagem integrada da organização
- Boa rede de relações exteriores para o êxito da estratégia
- Geralmente requerem alterações nas organizações

O conceito de estratégia

Os gestores especificam:

Quanto
Que tipo de resultado
Em que situação

E posteriormente, avançam com ações e incentivos para ajudar a alcançar os resultados desejados e melhorar o desempenho.

O conceito de estratégia

Tipo de objetivos exigidos

Objetivos Financeiros	Objetivos Estratégicos
Resultados que melhoram a performance financeira da empresa	Resultados que reforçam a competitividade empresa e posição no mercado a longo prazo

O conceito de estratégia

Princípio da Estratégia

Todas as empresas necessitam **ambos** objetivos financeiros e estratégicos!

O conceito de estratégia

Exemplos: Objetivos Financeiros

- Alcançar crescimento nos ganhos de 10% / ano
- Aumentar resultados 15% anualmente
- Aumentar dividendos por ação 5% ao ano
- Aumentar margens lucro líquido de 2% para 4%
- Reconhecimento como uma empresa "blue chip"
- Etc...

O conceito de estratégia

Exemplos: Objetivos Estratégicos

- Uma maior quota de mercado
- Mais rápido design a comercializar que os rivais
- Maior qualidade produtos que os rivais
- Custos mais baixos relativamente aos competidores chave
- Maior reputação com clientes que os rivais
- Melhor serviço ao cliente que os rivais
- Reconhecido como líder em tecnologia
- Cobertura geográfica mais ampla que rivais
- Produtos mais inovadores que os rivais

O conceito de estratégia

Fazer estratégia é como...

- Alcançar **targets(alvos)performance**
- Tirar rivais da competição
- Alcançar uma vantagem competitiva sustentável
- Fortalecer posição competitiva da empresa a longo prazo
- Tornar a visão estratégica numa realidade

EXEMPLO: O xadrez e a estratégia empresarial

O Xadrez recorre a confronto militar, conforme um conjunto de regras estabelecidas

Nas estratégias genéricas

- Reconhecimento e avaliação da informação sobre a posição atual
- Desenhar múltiplos cenários sobre jogadas futuras

Nas estratégias específicas

- Antecipação ao movimento do rival
- Aproveitar pontos débeis do rival
- Princípio de controlo do centro do tabuleiro e ações no mesmo.

Níveis da estratégia

Necessidade de distinguir níveis de actuação estratégica, especialmente em empresas diversificadas

- ESTRATÉGIA GLOBAL OU CORPORATIVA**
 - Orientação básica da empresa no seu conjunto
 - Condição: missão, apuramento empresa-envolvente, procura de oportunidades para criar valor, detração do âmbito de atuação, etc.
- ESTRATÉGIA COMPETITIVA OU DE NEGÓCIO**
 - Necessária em empresas multi-atividades
 - Refere-se a como competir melhor no negócio
 - Condição: criação e tratamento da vantagem competitiva, melhoria e exploração dos recursos e capacidades próprias, etc.
- ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS**
 - Como utilizar melhor os recursos em cada área funcional
 - Congruência entre a estratégia global e os planos concretos
 - Condição: Áreas de produção, comercial, financeiro, I&D, etc.

Níveis da estratégia

Distingue aspectos de um mesmo problema estratégico

As estratégias funcionais condicionam as inferiores

Necessidade de interação, coordenação e coesão entre níveis

Estratégia corporativa

Funções da Estratégia corporativa

- Movimentos para lançar a **diversificação**
- Ações para **dinamizar a performance** dos negócios singulares
- Capturar **sinergias** entre unidades de negócio
 - $2 + 2 = 5$ efeito!
- Fixar **prioridades de investimento** e conduzir os recursos corporativos nas unidades de negócio mais atrativas

O planeamento estratégico de nível máximo, ou planeamento estratégico global é o planeamento estratégico da organização como um todo (Corporate Level)

Consiste na definição do carácter e propósito global da organização dos negócios em que se deve entrar ou sair e de como os recursos devem ser distribuídos entre esses vários negócios; deve dar resposta às seguintes questões:

- Qual é o propósito legal, i.e., a missão da organização?
- Qual imagem deve projectar para o exterior e para o interior?
- Quais são as ideias e as filosofias de acção que a organização defende (ou as quer adoptar)?
- Qual o negócio, ou os negócios, da organização?
- Como pode a organização melhor fazer uso dos recursos disponíveis para satisfazer os seus propósitos?

Unidades Estratégicas de Negócio

Conceito:
Conjunto homogêneo de actividades ou negócio para os quais é possível formular uma estratégia própria diferente da de outras actividades

Porque é necessário e útil definir UEN?
Não existe uma posição competitiva global - existem posições competitivas diferentes para cada actividade
O ambiente competitivo específico é diferente para cada actividade - requerem adaptações diferentes
Cada negócio com factores de êxito próprios e requerem competências distintas

Critérios de identificação das UEN:
Características dos produtos
Características dos mercados
Características dos processos de produção (tecnologia)

O que envolve a Estratégia de Negócio

- Criar **respostas** a mudanças na indústria e condições competitivas, necessidades dos clientes e preferências, economia, regulação, etc.
- Formular **movimentos competitivos** orientados p/ vantagem competitiva sustentada
- Construir **competências e capacidades** competitivamente valiosas
- Unir **iniciativas estratégicas** de áreas funcionais
- Abordar **problemas estratégicos** relacionados com a empresa

O planeamento estratégico de uma unidade estratégica de negócios (UEN ou SBU- Strategic Business Unit)

É o processo de determinar como é que uma dada unidade estratégica de negócios pode alcançar uma específica linha de negócios. Deve dar resposta às seguintes questões:

- Que produtos específicos produz a UEN?
- Quem são os seus consumidores ou clientes?
- Como poderá concorrer melhor neste específico segmento de produtos ou serviços?
- Como pode a UEN agir mais em conformidade com as ideias e com a filosofia da organização e apoiar o seu propósito final ou global (a missão)?

Estratégias Funcionais

- Plano de jogo** para função relevante estrategicamente, actividade, ou processo de negócio
- Detalhar **como** as actividades chave serão geridas
- Fornecer **apoio** para a estratégia de negócio
- Especificar **como** os objectivos funcionais devem ser alcançados

O processo de gestão estratégica

Responsabilidade das decisões estratégicas

Questões relevantes

- Identificação das pessoas responsáveis por:
 - Adoptar as decisões estratégicas
 - Gerir o próprio processo de gestão estratégica
 - Funções das pessoas implicadas no processo

Responsabilidade-Gestão de topo - Funções concretas

- Orientar o processo (definir missão, visão e objectivos estratégicos)
- Gerir processo
- Desenvolver, obter e mobilizar recursos e capacidades
- Objectivos financeiros - gerar valor para os capitais investidos
- Gerir conflitos de interesses entre os stakeholders

Responsabilidade das decisões estratégicas

Responsabilidade das decisões estratégicas

Reflexões finais:

Distinção entre grandes empresas e PME's:
O processo e distribuição de funções e responsabilidades descritos adaptam-se melhor a uma grande empresa. Nas PME's, estas funções estão concentradas numa ou duas poucas pessoas e de forma mais informal. Em realidade as fases de análise são as mesmas.

Distinção entre análise-formulação e implementação:
Responsabilidade análise-formulação -> muito concentrada em poucas pessoas.
Responsabilidade implementação: todos os níveis da hierarquia e todas as pessoas na organização.

Ajustamento e alterações num processo de gestão estratégica

Ideias importantes do processo de gestão estratégica

- Necessidade de um adequado ajustamento entre os elementos da estratégia
- Carácter dinâmico do processo

Processo de alteração e ajustamento

- Contexto estratégico dinâmico e em mudança -> desajustamento estratégico -> deterioração dos resultados -> necessidade de mudança na estratégia.
- Mudar a estratégia provoca um desajustamento organizacional -> deterioração dos resultados -> necessidade de mudança organizacional.

Num contexto dinâmico, a ideia de **Mudança** vem sempre associada à **Estratégia**.

Ajustamento estratégico e organizacional

Evolução dos sistemas de gestão

A envolvente e a sua evolução condicionam os sistemas de gestão.

Entender o conceito de estratégia implica - Entender a evolução dos sistemas de gestão - Entender a forma em que planearam e resolveram os seus problemas

Chaves de evolução:

- Evolução significativa da envolvente
- Atenção cada vez maior à envolvente -> Consideração crescente de contingências

Evolução dos sistemas de gestão

- GESTÃO POR CONTROLO:** Envolvente estável. Alvo fixo a curto prazo. Aspecto interno de dinâmica.
- GESTÃO POR EXTRAPOLAÇÃO:** Envolvente estável. Propósito externo a longo prazo. Definição plano acção.
- GESTÃO POR ANTECIPAÇÃO:** Envolvente dinâmica. Antecipar a evolução da envolvente. Dar resposta às ameaças e oportunidades.
- GESTÃO ATRAVÉS DE RESPOSTAS RÁPIDAS E FLEXÍVEIS:** Envolvente turbulenta. Director implementa alterações na envolvente. Dar respostas rápidas e flexíveis.
- GESTÃO POR IMPREVISTOS:** Fração anárquica da envolvente.

Etapas do desenvolvimento gestão estratégica

- Planificação Financeira: Cumprir com orçamento anual
- Planificação baseada em prognósticos: Previsão do futuro
- Planificação orientada ao exterior: Pensar estrategicamente
- Gestão estratégica: Clear a futuro

A gestão estratégica como disciplina

A gestão estratégica como disciplina surge nos anos 60

Pioneiros: Chandler (1962), Andrews (1965) e Ansoff (1965) Boston Consulting Group (1963)

Modelo ABC (Academicos, Business, Consultants)
Vantagem: maior riqueza de conhecimento e certo equilíbrio entre teórico e prático.
Problema: Nem sempre é fácil ordenar os conhecimentos do mundo real e o académico

Contribuições académicas da gestão estratégica:
Economia
Organização Industrial
Teorias organizacionais

A gestão estratégica como disciplina

A gestão estratégica como disciplina surge nos anos 60

Pioneiros: Chandler (1962), Andrews (1965) e Ansoff (1965)

Modelo ABC (Academicos, Business, Consultants)
Vantagem: maior riqueza de conhecimento e certo equilíbrio entre teórico e prático.
Problema: Nem sempre é fácil ordenar os conhecimentos do mundo real e o académico

Contribuições académicas da gestão estratégica:
Economia
Organização Industrial
Teorias organizacionais

Associações académicas internacionais:

- Strategic Management Society
- Business Policy and Strategy Division (Academy of Management)

Enfoques da gestão estratégica

Características	Enfoque Racional	Enfoque Organizacional
Base conceitual	Económica	Técnicas Organizacionais
Carácter	Normativo	Descritivo
Aspecto central	Procura estratégia correcta	Análise das decisões estratégicas
Propósito	Formular estratégia	Descrição do processo estratégico decisório
Autores	Purter, Ansoff, Hax, Majluf	Mintzberg, Cyert, March, Steiner

43

44

45

Estratégias deliberadas e emergentes

Conceitos:
 Estratégia deliberada → modelo racional → aspectos intencionais
 Estratégia emergente → modelo organizativo → aspectos deliberados

Reflexões:
 Ambos tipos de estratégias estão presentes na empresa
 Situações para as que cada uma é mais adequada:
 Deliberada: Custo do fracasso da estratégia é muito elevado
 Emergente: Colar lentamente capacidades valiosas e vantagem competitiva
 Equilíbrio entre formulação e implementação

46

Racionalidade e processo de formação de estratégias

Pressupostos do modelo racional
 > Processo explícito e consciente por parte da gestão de topo
 > Objectivos claros e quantificados
 > Objectivos críticos directos para a avaliação das estratégias
 > Critérios objectivos e técnicos de avaliação são os elementos centrais do processo
 > O processo proporciona a "melhor" estratégia segundo os seus méritos e objectivos

MAS:
 O processo racional de uma estratégia intencional desenvolve-se em condições de incerteza, complexidade e conflito

47

Racionalidade e processo de decisão estratégica

Na prática, os processos de decisão estratégica contêm aspectos racionais com outros menos racionais:

- ↳ O processo racional raramente se produz de forma nítida na realidade
- ↳ Os objectivos não estão claros e alteram-se ao longo do processo
- ↳ As pessoas procuram informação e alternativas de forma desordenada e oportunista
- ↳ A análise de alternativas está limitada pela capacidade do decisor
- ↳ As decisões às vezes limitam-se a utilizar procedimentos operativos standard

48

49

Racionalidade e processo de decisão de estratégias

Consequências dos distintos enfoques:

- ✓ Os processos de eleição estratégica não são uniformes
- ✓ As características específicas do modelo dependem de:
 - Características das pessoas da gestão de topo
 - Natureza da própria decisão estratégica
 - Contexto da organização: envolvente e própria empresa.

Conclusões:

- ✓ A realidade entende-se melhor como combinação das perspectivas anteriores
- ✓ A realidade mostra componentes racionais e não racionais dos processos

50

51

52

Tema 2 - Objetivos e valores da empresa

- i. A missão e a visão da empresa
- ii. Objetivos estratégicos
- iii. A responsabilidade social
- iv. A ética empresarial

ISCAL 200

GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

Tema 2: Objetivos e valores da empresa

Ano Letivo 2022/2023

Conteúdos:

1. A missão e a visão da empresa
2. Objetivos estratégicos
3. A responsabilidade social
4. A ética empresarial

Ter uma Visão e Missão Estratégica para quê?

Objetivos:

- ✓ Justificar a importância dos conceitos de missão e visão como guias para a criação de um projeto de empresa.
- ✓ Identificar os objetivos estratégicos que permitam à gestão empresarial definir a missão e a visão.
- ✓ Conhecer as razões e as normas de um comportamento ético por parte da empresa como base da sua atuação competitiva a longo prazo.

Desenvolver a Visão e Missão

Primeira Tarefa – Definir Orientação

Indica a orientação a longo prazo definido pela gestão:

- Atividades de negócios a serem seguidas
- Posição futura no mercado
- Segmentação de futuros clientes
- Que tipo de empresa queremos ser

Ter uma Visão e Missão Estratégica para quê?

- **Fortalece** uma bem concebida visão estratégica
- **Orienta** o processo de tomada de decisão
- **Cria** o envolvimento e compromisso das pessoas
- **Prepara** a empresa para o futuro

Conceito de missão

PERGUNTA: Qual a essência do nosso negócio e qual queremos que seja?

Identidade e personalidade da empresa, agora e para o futuro
→ papel aglutinador.

CARACTERÍSTICAS

- Declaração de princípios: razão de ser da empresa e justificação da sua existência → processo vital
- Deve ser **correcta por todos**, uma vez que serve de elemento de identificação da organização → referência válida da própria identidade
- Concede à empresa **estabilidade na sua identidade**, ainda que deva ser interpretada como um conceito dinâmico.

Definição de missão

Definição de missão:

- Nem sempre é fácil a sua definição
- É específica para cada empresa

VARÁVEIS para a definição de missão

- Definição do campo de atividade da empresa → negócios em que opera ou quer operar
- Produtos, mercados, área geográfica, indústrias, etc.
- Identificação das capacidades que permitem competir e alcançar a vantagem competitiva
- Valores, crenças, cultura organizacional da empresa.

Definição de missão

MISSÃO AMPLA E ESTREITA

AMPLA: Critério de desenvolvimento futuro, risco de desorientação

ESTREITA: Centra esforços, limita possibilidades de desenvolvimento futuro

MISSÃO EXPLÍCITA E IMPLÍCITA

EXPLÍCITA: Simplicidade, clareza, facilidade de interpretação

IMPLÍCITA: Interiorizada na mente das pessoas

Definição de missão

- **Definição Ampla**
 - Bebidas
 - Produtos crianças
 - Utensílios Domést.
 - Viagens e Turismo
- **Definição Estreita**
 - Bebidas leves
 - Brinquedos
 - Utensílios cozinha
 - Cruzeiros no Mediterrâneo.

A definição Ampla e Estreita de Missão?

- Suficientemente **Estreita** para especificar o **campo real** de interesse
- Serve como
 - **Limites** para o que fazer e não fazer
 - **Farol** para onde a gestão de topo tenciona levar a empresa
- As empresas **Diversificadas** fazem **amplas** definições de negócios

Definição de missão

EMPRESAS DIVERSIFICADAS → Dificuldade em formular missão integradora

Definição de missão

- ✓ Necessidade de fio condutor que dê sentido à empresa
- ✓ Facilita a identificação e seleção de opções estratégicas
- ✓ Possibilidade de definir distintas missões para distintos negócios

Definição da Missão numa Empresa Diversificada

MÉDIA CAPITAL

Média Capital é uma empresa de informação principalmente envolvida na publicação de jornais; revistas e outras publicações; televisão; rádio...

Conceito de visão

PERGUNTA: Como seremos, como deveríamos ser, que seremos no futuro?

CONCEITO

- Percepção actual do que será ou deveria ser a empresa no futuro
- Imagem mental da trajetória da empresa
- Conceito similar ao propósito estratégico (a razão da empresa existir e faz parte da ideologia principal do negócio)

IDEIAS ESSENCIAIS DA VISÃO DE FUTURO

- Incorpora ideia profunda de triunfo — desafio básico da empresa
- Estável ao longo do tempo
- Merceo o esforço e compromisso de toda a organização

13

Comunicar a visão

- Uma visão excitante e inspirada
- Inspira desafios e, motiva força trabalho
- Cria sentido forte do propósito da organização
- Junta força trabalho e incentiva as pessoas a "viverem" o negócio

14

Componentes da visão global da organização

15

Visão empresarial e objetivos estratégicos

16

Os objetivos estratégicos

Intervalo entre o futuro desejado e a realidade actual —> desagregar visão em objetivos estratégicos ou desafios empresariais.

PERGUNTA: Como conseguir ser, o que queremos ser?

Crítérios para um sistema de objetivos adequado

- Meduríveis para se possa comprovar o seu cumprimento
- Específicos, para facilmente se perceber o que se pretende
- Consistentes com a visão e a missão
- Successivos: para evitar sobrecarga de desafios
- Realistas ou atingíveis, dadas as condições de envolvente e capacidades
- Desafio para ser motivadora (mas não deve ser impossível de atingir)
- Com prazo temporal, as metas precisam de ser atingidas num tempo.

17

Definir objetivos

Segunda tarefa –Fixar orientação

- Representa a tentativa para alcançar **targets específicos de performance** através de um certo período de tempo
- Devem ser fixados em termos **quantificáveis** e conter uma **deadline** para o seu alcance
- Explicar claramente **quanto e de que tipo de performance e quando**

Os objetivos estratégicos

18

Os objetivos estratégicos

Utilidade do sistema de objetivos estratégicos

- Melhorar e avançar para alcançar a visão
- Servem de estímulo e motivação para objetivos mais ambiciosos
- Servem de referência para um sistema de recompensa pelo esforço realizado

Para que a missão, a visão e o sistema de objetivos sejam efectivos:

- Devem implicar todos os membros da organização
- Responsabilidade recíproca —> ganhos e sacrifícios partilhados

19

O conceito de Intenção Estratégica

Objetivos a curto e longo prazo

Uma empresa apresenta **INTENÇÃO ESTRATÉGICA** quando **continuamente** persegue um objetivo estratégico ambicioso e concentra suas acções competitivas e energias na linha desse objetivo!

20

O conceito de Intenção Estratégica

- Indica a intenção da empresa de **delimitar** uma posição específica a **longo-prazo**
- Funciona como **"a cenoura"** para os colaboradores fazerem o seu melhor
- Sinais de **empenhamento** para vencer

21

Exemplos de Intenção Estratégica

- A intenção estratégica da Samsung para ultrapassar a Apple.
- A intenção estratégica da Pepsi é superar a Coca-Cola.
- "Experimentar a emoção de competir, vencer e destruir os concorrentes..."

22

Objetivos a curto e longo prazo

- Curto Prazo** - objetivos
 - Alvos a serem alcançados **cedo**
 - Funciona como uma **escada** para alcançar performance longo prazo
- Longo Prazo** - objetivos
 - Acções imediatas **agora** que permitirão alcançar performance a longo prazo **mais tarde**

23

Objetivos são necessários a todos níveis

Processo é **top-down, não bottom-up!**

- Primeiro, fixar objetivos **corporativos**
- Seguida, fixar objectivos **negócio** e **linha de produtos**
- Então, fixar objetivos **departamentais**
- Objetivos **individuais** vêm no fim

24

Princípio da Estratégia

Fixação de objetivos necessita de ser mais um processo top-down que bottom-up em ordem a levar gestores nível baixo e unidades de negócio na direção de resultados que suportem obtenção objetivos corporativos.

25

Responsabilidade Social Corporativa

- Conduz as atividades da empresa dentro de limites do que é considerado **ético** e do interesse público
- Responde positivamente às prioridades e expectativas da sociedade
- Balancear interesses dos acionistas contra maiores interesses sociedade como um todo
- Ser um **"bom cidadão"** na comunidade

26

Ambição, Filosofia, e Ética nos Executivos Chave

Os gestores normalmente formulam estratégias que podem combinar com suas próprias **personais**:

- Ambições
- Valores
- Filosofia de negócio
- Atitudes face ao risco
- Crenças éticas

27

Responsabilidades Éticas da empresa para com os Acionistas

- **Proprietários/acionistas** - Esperar alguma forma de retorno no seu investimento
- **Empregados** - Esperar respeito pelo seu esforço e devoção de energias à empresa
- **Clientes** - Esperar confiança, produtos e serviços seguros
- **Fornecedores** - Esperar relação equitativa com a empresa
- **Comunidade** - Esperar negócios sejam bons cidadãos na sua comunidade

28

Princípio da Estratégia

Para ser verdadeiro ganhador, a estratégia deve

- (1) Espelhar situação da empresa
- (2) Construir vantagem competitiva sustentável
- (3) Melhorar *performance* da empresa

29

Tema 3 – Avaliação de um ambiente externo de uma empresa

- i. Os componentes estrategicamente relevantes do ambiente externo de uma empresa
- ii. Pensamento estratégico sobre o ambiente sectorial e competitivo
 - a. Questão 1: Quais as características económicas dominantes no sector?
 - b. Questão 2: Que tipos de forças competitivas o sector enfrenta?
 - c. Questão 3: Que forças fazem mudar as condições da Industria ?
 - d. Questão 4: Que empresas estão em mais forte / mais fraca posição?
 - e. Questão 5: Que movimentos estratégicos provavelmente tomarão os concorrentes a seguir?
 - f. Questão 6: Quais são os fatores chave para sucesso competitivo?
 - g. Questão 7: A Industria é atrativa ou não atrativa e porquê?

1 ☆

2 ☆

3 ☆

4 ☆

5 ☆

6 ☆

7 ☆

8 ☆

9 ☆

10 ☆

11 ☆

12 ☆

O Efeito da curva da experiência

- A **Curva de Experiência** existe quando os custos unitários baixam à medida que a produção **acumulada** aumenta devido a
 - **Acumulação know-how de produção**
 - **Crescimento dominante da tecnologia**
- Quanto maior o efeito da **curva de experiência**, maior a vantagem de custo da empresa com um maior volume de produção **acumulada**

13

14

Relevância Aspectos Económicos Chave

Aspectos Económicos	Importância Estratégica
Recursos Humanos	Recursos humanos são um dos principais recursos da vantagem competitiva
Recursos Financeiros	Recursos financeiros são importantes para a vantagem competitiva
Recursos Tecnológicos	Recursos tecnológicos são importantes para a vantagem competitiva
Recursos de Informação	Recursos de informação são importantes para a vantagem competitiva
Recursos de Relações	Recursos de relações são importantes para a vantagem competitiva
Recursos de Marca	Recursos de marca são importantes para a vantagem competitiva
Recursos de Inovação	Recursos de inovação são importantes para a vantagem competitiva
Recursos de Sustentabilidade	Recursos de sustentabilidade são importantes para a vantagem competitiva
Recursos de Responsabilidade Social	Recursos de responsabilidade social são importantes para a vantagem competitiva
Recursos de Governança	Recursos de governança são importantes para a vantagem competitiva

15

Questão 2: Que tipo de forças competitivas o sector enfrenta?

- Objectivos são identificar:
 - Principais **recursos** das forças competitivas
 - O **Poder** dessas forças
- Instrumento chave de análise
 - **Modelo das cinco forças competitivas**

16

17

Análise das 5 Forças Competitivas: Como fazer?

- Identificar as pressões competitivas** específicas a cada força
- Avaliar a força de cada força competitiva** – Forte, moderado, fraco?
- Determinar quando a competitividade em geral é fraca, forte, normal/moderada, ou fraca.**

18

Rivalidade entre as empresas existentes

- Normalmente a **mais poderosa** das cinco forças
- Factor chave** na determinação da **força da rivalidade**
 - Como utilizam os rivais as armas competitivas para melhorar a sua posição no mercado e o seu desempenho?
- A **rivalidade competitiva** é uma **luta** que envolve
 - Acções **ofensivas**
 - Acções **defensivas** (sem oposição)

19

20

Quais as "armas" Típicas para competir?

- Preços baixos, descontos
- Mais ou diferentes características de
- Melhor performance do produto
- Alta qualidade
- Imagem de marca forte
- Seleção mais ampla de produtos/modelos
- Networks de vendedores/distribuidores
- Inovação do produto
- Melhor serviço ao cliente
- Publicidade das características do produto/promoções

21

O que torna a rivalidade mais forte?

- Muitas empresas, muito iguais em tamanho e capacidades
- Crescimento no mercado baixo
- Condições da indústria tentam algumas empresas a atacarem para aumentarem a quota de mercado e o volume de negócios
- Clientes têm custos de substituição baixos
- Uma ou mais empresas iniciam movimentos para reforçar seu bem estar à custa dos rivais
- Um movimento estratégico com sucesso transporta um grande **profit** (competição)
- Custos maiores para sair do negócio que para ficar
- Empresas têm diferentes estratégias, prioridades corporativas, recursos, e países de origem

22

O que torna a rivalidade mais fraca?

- Rápido crescimento dos mercados
- Os produtos dos rivais são fortemente diferenciados e a fidelidade do cliente é alta
- Custos da mudança para trocar de marcas são altos

23

Ameaça de novas entradas

- Verdadeira ameaça depende de
 - **Número de candidatos à entrada** e recursos disponíveis
 - **Barreiras** à entrada
 - **Reação** das empresas existentes
- Barreiras existem quando
 - **Vindouros** enfrentam **obstáculos**
 - **Factores económicos** colocam potenciais entrantes com uma desvantagem relativa aos players

24

Barreiras mais comuns à entrada

- Economias de escala
- Incapacidade de ter acesso a tecnologia especializada
- Existência de efeitos de curva de aprendizagem/experiência
- Fortes preferências sector e lealdade clientes
- Necessidades capital e/ou outros recursos especializados
- Desvantagens custos independentes tamanho
- Acesso limitado a canais de distribuição
- Políticas reguladoras, restrições no comércio

25

Princípio de Mercados Competitivos

Ameaça de novas entradas é mais forte

Quando:

- ✓ Barreiras de entrada são baixas
- ✓ Grupo considerável de candidatos a entrar
- ✓ Players não querem ou são incapazes de responder aos esforços dos recém chegados
- ✓ Novos entrantes podem esperar para conseguir lucros atrativos

26

Ameaça de produtos Substitutos

Conceito

Substitutos são importantes quando os clientes são atraídos para os produtos de empresas em **outras indústrias**

Exemplos

- Açúcar vs. adoçantes
- Óculos e lentes de contacto vs. Cirurgia laser
- Jamais vs. TV vs. Internet

27

Quando os Produtos Substitutos são uma Força Forte

- Vendas de substitutos crescem rapidamente
- Produtores de substitutos planeiam aumentar capacidade
- Os seus lucros estão a subir

28

A ameaça competitiva de produtos substitutos é mais forte quando eles são:

- Prontamente disponíveis
- Preços atrativos
- Acredita-se que têm características **performance** comparáveis ou melhores
- Custos substituição clientes é baixa

29

Poder negociador dos fornecedores

- Fornecedores são uma força competitiva **forte**
- Quando:
 - Produto tem grande peso nos custos produção, é crucial para processo produtivo, e/ou significativamente afecta qualidade produto
 - Tem custos elevados de substituição
 - Têm boa reputação e procura crescente
 - Podem fornecer componentes mais baratos que membros da indústria podem produzir eles próprios
 - Eles não têm que lutar com substitutos
 - Compradores não são clientes importantes

30

Fornecedores são força **mais forte** quanto mais poder poderem exercer sobre:

- Os preços
- Qualidade/performance produtos fornecidos
- Quantidades e prazos de entrega

Poder negocial dos Clientes

- Os clientes são uma força competitiva **forte**

Quando:

- São grandes e compram uma representativa percentagem produtos do sector
- Compram grandes quantidades
- Produtos da indústria padronizados
- Seus custos substituição de substitutos é baixo
- Podem comprar a variados vendedores

Clientes são uma **mais forte** força competitiva quanto mais alavanca tiverem para negociar sobre:

- Preço
- Qualidade
- Serviço
- Outros termos e condições de venda

Tipos driving forces mais comuns

31

Implicações Estratégicas das Cinco Forças Competitivas

- Meio envolvente Competitivo **não é atrativo** quando:
 - Rivalidade é forte
 - Barreiras entrada são baixas
 - Competitividade substitutos é forte
 - Fornecedores e Clientes têm considerável poder negociação

32

Implicações Estratégicas das Cinco Forças Competitivas

- Meio Envolvente Competitivo é **lento** quando:
 - Rivalidade é moderada
 - Barreiras Entrada são altas
 - Bons substitutos não existem
 - Fornecedores e clientes estão numa fraca posição de negociação

33

Viver com as Cinco Forças Competitivas

- Objectivo é para formular uma estratégia que fará:
 - Isolar a empresa das forças competitivas
 - Influenciar pressões competitivas de forma que favoreçam empresa
 - Construir vantagem competitiva sustentável

37

38

Questão 3: Que Forças fazem mudar as condições do sector e que impacto podem ter?

- As condições do sector mudam porque **Forças importantes** incitam os participantes do sector a **modificar as suas acções**
- Driving forces (Força motriz)** são as que causam as maiores mudanças no sector e na competitividade

39

Análise das Driving forces: Três passos chave:

STEP 1: Identificar a probabilidade dessas forças exercerem a **maior influência** durante próximos 1-3 anos

STEP 2: **Avaliar impacto**

- As **driving forces** estão a agir para aumentar ou diminuir a procura do mercado pelo produto?
- As **driving forces** estão a agir para tornar a **competição** mais ou menos intensa?
- Será que as **driving forces** levam a uma maior ou menor **rentabilidade da indústria**?

STEP 3: Determinar que **mudanças estratégicas** são necessárias para **preparar o impacto** das **driving forces**.

40

Tipos de driving forces mais comuns

- Mudanças na taxa de crescimento na indústria a longo prazo
- Mudanças em quem compra o produto e como o utilizam
- Inovação do produto
- Mudanças Tecnológicas/processo inovação
- Inovação em Marketing
- Entrada ou saída das maiores empresas
- Difusão do conhecimento tecnológico

41

Tipos driving forces mais comuns

- Crescente globalização da indústria
- Mudanças em custos e eficiência
- Mudança do mercado de produtos padronizados para diferenciados (ou vice versa)
- Novas políticas reguladoras e/ou legislação governamental
- Mudança das preocupações da sociedade, atitudes, e estilos de vida
- Mudanças no grau de incerteza e risco

42

Análise do Meio Envolvente

Definição

Conduzir e interpretar comportamentos sociais, políticos, económicos, ecológicos, e tecnológicos para marcar tendências crescentes que podem eventualmente ter impacto na indústria

Propósito

- Aumentar a consciência dos gestores sobre desenvolvimentos potenciais que
- Têm importante impacto nas condições da indústria
- Apresenta novas oportunidades e ameaças

43

Desafio 1:

- Procure na b-on o artigo: Porter, M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, 74(6), 61-78.

Leitura recomendada

44

Desafio 2:

Objectivo: construção de uma plataforma que providencie informações turísticas sobre o nosso país de uma forma gratuita.

Algumas considerações:

- O produto é direccionado para o cliente final (Mercado B2C).
- A interação com os clientes assenta na grande plataforma Web sendo a interação com os clientes feita exclusivamente através de meios virtuais (Marketing).
- Uma das grandes vantagens da utilização exclusiva do Marketplace relaciona-se com a capacidade de chegar a um conjunto muito alargado de potenciais clientes sem aumentar os gastos na área de recursos humanos.

45

O modelo das 5 forças de Porter deve explorar com mais detalhe a actividade do sector da divulgação turística indistintamente afecta ao turismo:

Rivalidade entre concorrentes
Força: Moderada/ Forte

Ameaça de novas entradas
Força: Moderada/ Forte

Ameaça de produtos substitutos
Força: Moderada

Poder negocial dos fornecedores
Força: Fraca

Poder negocial dos clientes
Força: Moderada/ Forte

46

Questão 4: Que Empresas estão em mais forte / mais fraca Posição?

- Uma técnica para identificar diferentes posições competitivas dos concorrentes numa indústria é **fazer mapa grupos estratégicos**
- Um **grupo estratégico** consiste em agrupar rivais com similares abordagens competitivas num sector

47

Mapa de Grupos estratégicos

- Empresas no **mesmo grupo estratégico** têm duas ou mais **características competitivas** em comum
 - Vender no mesmo intervalo de preço/qualidade
 - Cobertura das mesmas áreas geográficas
 - Gras de integração vertical
 - Ter linha alargada de produtos comparável
 - Enfocar mesmo tipo canais distribuição
 - Oferecer serviços similares aos clientes
 - Usar abordagens tecnológicas idênticas

48

Procedimento: Construir Mapa Grupos Estratégicos

STEP 1: Identificar características competitivas que diferenciam as empresas

STEP 2: Marcar empresas num mapa de duas variáveis utilizando pares dessas características diferenciadoras

STEP 3: Identificar empresas que falharam mesmo espaço estratégico para mesmo grupo estratégico

STEP 4: Desenhar círculos à volta de cada grupo, fazendo círculos proporcionais ao tamanho dos grupos em função das respectivas quotas de mercado.

49

50

51

Orientações: Mapas Grupos Estratégicos

- Variáveis selecionadas **não** devem estar altamente correlacionadas
- Variáveis escolhidas devem salientar **grandes** diferenças em como os rivais competem
- Variáveis **não** têm que ser ao mesmo tempo quantitativas ou contínuas
- Desenhar tamanho dos círculos proporcional às vendas combinadas em cada grupo estratégico permite que o mapa reflita o tamanho relativo de cada grupo estratégico
- Se mais de duas boas variáveis competitivas podem ser utilizadas, vários quadros podem ser desenhados

52

Interpretar Mapas de Grupos Estratégicos

- **Driving forces** e pressões competitivas muitas vezes favorecem alguns grupos estratégicos e travam outros
- Lucro potencial de diferentes grupos estratégicos varia devido a pontos fortes e fracos na posição de mercado de cada grupo
- Os grupos estratégicos relacionados estão no mapa, quanto maior tender a ser a rivalidade competitiva entre seus membros

53

Questão 5: Que movimentos estratégicos provavelmente tomarão os concorrentes a seguir?

- Os **melhores movimentos estratégicos** são afetados por:
 - Estratégias atuais dos concorrentes
 - Futuras ações dos concorrentes
- Perfil rival que envolve estudar
 - Estratégias atuais
 - Ações mais recentes anunciadas ao público
 - Pontos fortes e pontos fracos
 - Esforços para melhorar a sua situação
 - Liderança

54

Análise do Concorrente

- Estratégias de sucesso esforçam-se muito em explorar os concorrentes
 - Perceber as suas estratégias
 - Analisar as suas ações
 - Avaliar a sua vulnerabilidade em relação às **driving forces** e pressões competitivas
 - Medir pontos fortes e fracos dos recursos e suas capacidades
 - Tentar antecipar movimentos futuros dos competidores

55

Prever Movimentos dos concorrentes

- Prever próximos movimentos dos concorrentes envolve
 - Analisar a actual posição competitiva
 - Examinar opiniões públicas sobre o que é preciso fazer para ser bem sucedido no sector
 - Reunir informação de fonte fidedigna sobre as actividades correntes e mudanças potenciais
 - Estudar ações passadas e liderança
 - Determinar quem tem flexibilidade para fazer melhores mudanças estratégicas e quem está determinado em perseguir mesma estratégia (principal).

56

Para discussão:

Porque é que as empresas se devem preocupar com os concorrentes e tentar prever os seus movimentos? Porque não pode simplesmente escolher qualquer estratégia (que quer) ou os movimentos no mercado que deseja sem antes se preocupar com o que os concorrentes vão fazer?

57

Questão 6: Quais são Factores Chave para Sucesso Competitivo?

- **Factores Estratégicos Chave** são elementos competitivos que mais afectam **todos membros do sector** capacidades para prosperar no mercado
 - Elementos estratégicos específicos
 - Atributos dos produtos
 - Recursos e competências
 - Capacidades competitivas
- **FECs** abordam diferenças entre
 - Lucros e prejuízos
 - Sucesso competitivo ou rutura

58

Identificar Factores Estratégicos da Indústria

- Responder a três questões focando **FECs**
 - Em que bases escolhem os clientes entre diferentes tipos de vendedores?
 - O que deve um vendedor fazer para ser competitivo com sucesso - Que recursos e capacidades competitivas necessita?
 - O que fazem os vendedores para alcançar uma vantagem competitiva sustentável?

59

Exemplo: FECs para Indústria Cerveja

- **Utilização capacidade produtiva** - para manter custos de produção baixos
- **Forte network distribuidores armazenistas** - para ganhar acesso aos retalhistas
- **Anúncios inteligentes** - para induzir consumidores de cerveja a comprar uma em especial

60

Exemplo: FECs para Indústria Moda

- **Fashion design** - para criar apelação ao cliente
- **Eficiência produção baixo custo** - para manterem preços venda competitivos

61

Questão 7: É a Indústria Atrativa ou não atrativa e porquê?

Objectivo
Desenvolver conclusões sobre quando a indústria é meio envolvente competitiva é **atrativo** ou **não atrativo**, ambos curto e longo prazo, para ganhar bons lucros

Princípio
Uma empresa localizada numa indústria não atrativa pode, devido de certas circunstâncias, ainda ganhar bons lucros de forma pouco usual

62

Aspectos a considerar na Abordagem da Atratividade da Indústria

- Tamanho do mercado e potencial crescimento
- Quando as condições competitivas são conducentes ao crescimento/queda rentabilidade do sector
- Tornar-se-ão forças competitivas mais fortes ou mais fracas
- Quando o sector será favorável ou desfavoravelmente afectada **driving forces**
- Potencial para entrada/saída maiores empresas
- Estabilidade/dependência da procura
- Cravidade de problemas ameaçam indústria
- Grau de risco e incerteza no futuro da indústria

63

Conduzir uma análise da situação da Indústria e da Competitividade

Duas coisas a ter em mente:

1. Avaliar uma indústria e condições competitivas não pode ficar reduzido a uma fórmula - como um exercício - **Análise crítica é essencial**
2. Varrer a análise da indústria e da competitividade necessita ser feito todos 1 a 3 anos

64

Desafio 3:

Escolha um sector de actividade qualquer, e:

- i) Aplique o Modelo das Cinco Forças Competitivas, identificando, ainda, as suas principais ameaças e oportunidades.
- ii) Desenhar um mapa de grupos estratégicos no sector escolhido.

65

Tema 4 – Análise interna da empresa

- i. O diagnóstico interno da empresa
- ii. A cadeia de valor
- iii. Benchmarking
- iv. As matrizes da análise estratégica
- v. A análise SWOT

I S C A L 260

GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

Tema 4: Análise interna da empresa

Artes letivas 2020/2021

Conteúdos:

1. O diagnóstico interno da empresa
2. A cadeia de valor
3. Benchmarking
4. As matrizes da análise estratégica
5. A análise SWOT

Objectivos:

- ✓ Justificar a importância que a análise interna tem ao nível da análise estratégica
- ✓ Identificar forças e fraquezas da empresa
- ✓ Conhecer as principais técnicas para a análise interna

Análise interna da empresa

OBJECTIVO

- Identificar pontos fortes e pontos fracos → potencial para levar a cabo a estratégia
- Análise interna = Diagnóstico → Técnicas para o diagnóstico

O diagnóstico interno da empresa: etapas

- 1) Determinar tipo de características fundamentais para a empresa
- 2) Identificar as variáveis chave para a análise
- 3) Diagnóstico interno a partir das variáveis chave

Identidade da empresa

IDADE/CICLO DE VIDA Emergente Adescente Desenvolvida Madura ou adulta Velha	CAMPO DE ACTIVIDADE Combinação produto-mercados Grupos de clientes	TIPO DE PROPRIEDADE Propriedade pública ou privada Estrutura de propriedade: familiar, se pode ter problemas entre propriedade e gestão
RAMANHO/RECURSOS Pequena Média Grande	ESTRUTURA JURÍDICA Fami limi	
ÂMBITO GEOGRÁFICO • Venda: actividades local, regional, nacional, multinacional • Localização da empresa: Uma instalação, várias instalações • Organização: concentradas ou dispersas		

Perfil estratégico da empresa

Perfil estratégico da empresa

OBJECTIVO

Diagnóstico interno a partir das variáveis chave das áreas funcionais → Identificar pontos fortes e fracos

METODOLOGIA ELABORAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO PERFIL

1. Identificar variáveis de funcionamento: áreas funcionais
2. Valorização das variáveis numa escala de Likert (1-5)

Identificar variáveis chave por áreas funcionais:

- Comercial
- Investimento-financeiro
- Produção
- I&D
- Recursos Humanos
- Gestão e Organização

Variáveis por áreas funcionais

ÁREA COMERCIAL Quota de mercado Características de produção Imagem de marca Publicidade e promoção	ÁREA TECNOLÓGICA Tecnologia disponível Trabalho em I&D Actualização tecnológica adaptada	ÁREA RECURSOS HUMANOS Sistema de incentivos Clima social (condições, absenteísmo) Nível de formação	Tecnologia disponível Trabalho em I&D Actualização tecnológica adaptada
ÁREA DE PRODUÇÃO Estrutura de custos Qualidade de qualidade Nível de produtividade Características de processo produção	ÁREA FINANCEIRA Estrutura financeira Custo de capital Rentabilidade dos investimentos	ÁREA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO Estilo de gestão Estrutura organizacional Sistema de planificação e controlo, etc.	

Perfil estratégico da empresa

VANTAGENS

- Ferramenta intuitiva, fácil de elaborar e compreender
- Motiva à reflexão e análise sistemática para o diagnóstico interno

DESvantagens

RELATIVO: deve utilizar-se por comparação com outro perfil

SUBJECTIVO: na sua valorização.

A cadeia de valor

CONCEITO DE CADEIA DE VALOR

- Desagregação da empresa em actividades básicas
- Aumento de valor dos produtos sobre o seu custo

CONCEITO DE SISTEMA DE VALOR

- Cadeia de valor da empresa relacionada com as cadeias de valor de fornecedores e clientes

OBJECTIVO: IDENTIFICAR AS FONTES DE VANTAGENS COMPETITIVAS

A cadeia de valor

Na análise dos modelos de Porter é fundamental a análise do conceito de **valor**, que se define como, o **montante que os clientes estão dispostos a pagar para ter ou utilizar um produto ou serviço.**

O conceito de valor, originou a criação da **cadeia de valor**, que é a **forma como a empresa acrescenta valor**, ao longo das várias fases do processo produtivo, nas diferentes actividades.

A cadeia de valor

Porter apresentou inicialmente **Cadeia de Valor da empresa (1986)** como a "desagregação das suas actividades de relevância estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação".

Shank e Govindarajan (1993), ampliaram o conceito de Porter propondo que "a cadeia de valor para qualquer empresa, em qualquer negócio, é o conjunto interligado de todas as actividades que criam valor, desde uma fonte básica de matérias-primas, passando por fornecedores de componentes, até a entrega do produto final às mãos do consumidor."

A cadeia de valor

Uma organização detém vantagem competitiva se conseguir:

- Oferecer **benefícios equivalentes aos da concorrência, mas a preços mais baixos;** ou
- Oferecer **benefícios singulares adicionais ao cliente, que compensem ao cliente pagar mais pelo produto.**

A cadeia de valor

POSSÍVEIS FONTES DE VANTAGENS COMPETITIVAS

13

A cadeia de valor

14

A cadeia de valor

Quanto às **atividades primárias** temos:

- **logística de entrada ou interna:** recepção, controlo e aprovisionamento de matérias-primas;
- **operações** (actividades do processo produtivo) são todas as actividades associadas à transformação das matérias-primas em produtos acabados, bem como embalagem, manutenção de equipamentos, testes, impressão e operações de produção;
- **logística de saída ou externa:** actividades de distribuição de produtos acabados;
- **marketing e vendas:** estudos de mercado, publicidade, força de vendas;
- **serviço pós-venda.**

15

A cadeia de valor

As **atividades de apoio** são:

- **infra-estruturas da empresa:** inclui actividades como gestão global, gestão administrativa e financeira, contabilidade, questões jurídicas e gestão da qualidade;
- **gestão de recursos humanos:** inclui todas as actividades ligadas à contratação, formação, desenvolvimento, recompensas e motivação das pessoas;
- **desenvolvimento tecnológico:** inclui actividades como gestão das tecnologias da empresa, de produto, processo ou gestão;
- **compras:** inclui compra de matérias-primas, equipamentos, serviços necessários ao processo produtivo.

16

A cadeia de valor

A cadeia de valor é composta por dois elementos:

- **actividades da valor:** que podem ser divididas em actividades primárias (actividades envolvidas na criação física do produto ou serviço e na sua venda e transferência para o cliente, bem como na assistência pós-venda) e actividades de apoio (que se sustentam a si próprias e às actividades primárias);
- **margem:** é a diferença entre o valor total (o preço que o cliente está disposto a pagar) e o custo total da execução das actividades de valor.

17

As interações da cadeia de valor

LIGAÇÕES → Fontes de vantagem competitiva

HORIZONTAIS: Interações entre actividades da cadeia de valor
VERTICAIS: Interações como sistema de valor

Formas de conseguir vantagens competitivas

Optimização: Optimizar uma actividade que influencia a melhoria de outra actividade
Coordenação: Coordenar actividades até que se desenvolvam de forma mais eficiente

18

Exemplo cadeia valor

<https://youtu.be/syO4CA4sK8g>

19

Ligações verticais

Benefício mútuo entre empresa e fornecedores ou clientes
 Importância do sistema de informação

20

Benchmarking

CONCEITO
 Valorizar acções da empresa em diferentes aspectos, especialmente operativos, em relação com as melhores práticas da indústria, que constituem um ponto de referência (bench mark)

ORIGEM: programa da Xerox de melhoria da competitividade (1979)

Sistema alternativo: a tradicional imitação, ou a ilegal espionagem industrial

OBJECTIVO: melhorar internamente a partir da observação de outras empresas

21

Processo de Benchmarking

ETAPAS

1. Identificar a função ou o processo a melhorar
2. Selecionar a empresa modelo e conseguir sua colaboração
3. Observação e análise da função ou processo objectivo para sua aprendizagem
4. Adaptação do que se aprendeu, fixando objectivos de melhoria
5. Implementação das melhorias desejadas.

22

Benchmarking

PROBLEMAS

- ♦ Falta de colaboração da empresa modelo
- ♦ Falta de capacidade da empresa que tenta aprender

ASPECTOS CHAVE: conseguir colaboração da empresa modelo

INCENTIVOS:

- ✓ Contratos com contrapartidas
- ✓ Integração de empresas (fusões-aquisições)
- ✓ Contratação de pessoal qualificado relativo aos processos analisados

23

• https://www.youtube.com/watch?v=zq_Obl51N4

24

As matrizes de análise estratégica

IDEIAS BÁSICAS

- Origem anos 70 por empresas americanas
- Denominação: matrizes estratégicas ou "de carteira"
- Instrumento útil para a análise estratégica. Combina análise interna e externa
- A empresa como uma carteira de negócios
- Instrumento especialmente útil para as empresas diversificadas.

FINALIDADES

- Análise do posicionamento em relação à concorrência
- Análise do interesse das atividades → alocação de recursos → combinação mais adequada de negócios.

25

As matrizes de análise estratégica

REQUISITOS para uma matriz → IDENTIFICAR:

- As duas dimensões: Análise interna (posição competitiva) e a externa (atratividade da indústria) respectivamente
- A carteira de negócios a analisar → Ferramenta muito útil para empresas diversificadas

A matriz coloca

- A localização dos distintos negócios segundo as dimensões
- A posição competitiva de cada negócio
- O peso específico de cada negócio para a empresa
- O grau de interesse de cada negócio para ser apoiado ou eliminado no futuro.

26

As matrizes de análise estratégica

VANTAGENS

- Popularidade → Instrumentos standard de análise estratégica
- Simplicidade da sua construção
- Carácter intuitivo e pedagógico

DESVANTAGENS

- Recomendações orientadoras → poderiam conduzir a decisões erróneas
- Otencem uma visão parcial e quem sabe demasiado simplista (duas dimensões)
- São estáticas, ainda que podem ser comparáveis no tempo.

27

As matrizes de análise estratégica

MATRIZES MAIS POPULARES

- The Boston Consulting Group** → Matriz BCG
Matriz crescimento-quota de mercado
- McKinsey&Company** → Posição competitiva-atratividade da indústria
- Arthur D Little** → Matriz ADL

28

Matriz BCG

29

Matriz BCG

É uma forma de análise aplicada nas empresas diversificadas com vários negócios e estratégias independentes, através da análise da carteira ou portfolio.

Centra-se numa metodologia de avaliação e reflexão sobre a competitividade dos produtos da empresa, dando assim um contributo significativo para estratégias de manutenção ou de descontinuidade desses produtos.

30

Matriz BCG

A matriz consiste na análise dos produtos ou serviços em carteira (e consequentemente as estratégias a adoptar) através do **binómio taxa de crescimento e quota de mercado**.

Segundo a zona da matriz onde os produtos se situam assim apresentam para a empresa graus de interesses diferentes.

31

Matriz BCG

32

Matriz BCG

As **ESTRELAS (STARS)** são os negócios inseridos num mercado de elevado crescimento com boa quota de mercado. São as interrogações bem concedidas. Deve haver esforços para consolidá-las.

As **VACAS LEITEIRAS (CASH COWS)** são negócios com baixas taxas de crescimento mas, com a **maior quota relativa de mercado**. Devem ser "mungidas" para obter liquidez noutros negócios (estrelas e interrogações).

33

Matriz BCG

As **INTERROGAÇÕES (QUESTION MARKS)** são negócios com baixa quota, inseridos em mercados em crescimento.

Os **CÃES RAFEIROS (DOGS)** têm baixa quota em mercados de crescimento reduzido, originam lucros pouco significativos, ou até prejuízos.

A **estratégia aconselhada** é que os negócios que geram maior volume de fundos devem contribuir, pelo investimento, para crescimento dos que representam boas oportunidades e necessitam de fundos.

Uma carteira equilibrada de negócios deve ser vacas leiteiras suficientes para desenvolver estrelas e interrogações.

34

Matriz posição competitiva-atratividade da indústria

35

Matriz posição competitiva-atratividade da indústria

Esta matriz consta de 9 células

- O eixo dos yy- a atratividade da indústria
- O eixo dos xx- a posição concorrencial

Que derivam em função de um conjunto de variáveis devidamente ponderadas

36

Tema 5 - Análise aos recursos e capacidades

- i. A análise dos recursos e capacidades
- ii. Identificação dos recursos e capacidades
- iii. Avaliação estratégica dos recursos e capacidades
- iv. A gestão dos recursos e capacidades

ISCAL 260

Gestão Estratégica e Inovação

Tema 5: Análise aos recursos e capacidades

Prof. Doutora Maria do Rosário Soares F. Soares
mrs@iscal.isct.ipt

Conteúdos:

1. A análise dos recursos e capacidades
2. Identificação dos recursos e capacidades
3. Avaliação estratégica dos recursos e capacidades
4. A gestão dos recursos e capacidades

Objectivos:

- ✓ Identificar e medir os distintos tipos de recursos e capacidades
- ✓ Estabelecer critérios a partir dos quais podem ser valorizados estrategicamente os recursos e capacidades de uma empresa em função da sua capacidade de gerar e manter uma vantagem competitiva
- ✓ Analisar os problemas organizacionais vinculados com o desenvolvimento interno dos recursos e capacidades valiosas

A análise dos recursos e capacidades

PROPÓSITO
Identificar o potencial da empresa para estabelecer vantagens competitivas → Identificar, valorizar e uma gestão eficiente dos recursos e capacidades

NOVA CONCEÇÃO DA EMPRESA: Combinação dos recursos e capacidades

ORIENTAÇÃO INTERNA, mas que externa, da formulação de estratégias → a fonte do sucesso encontra-se numa boa gestão dos Recursos e Capacidades

EVIDÊNCIA EMPÍRICA: resultados empresariais explicam-se mais através das características internas da empresa que pela envolvente (similar para as empresas do mesmo sector)

A análise dos recursos e capacidades

IDEIAS BÁSICAS

- Hipóteses de partida:
 - Heterogeneidade da empresa
 - Os recursos e capacidades têm um papel relevante na definição da identidade da empresa
 - Envolvente incerta
 - Pergunta chave: **Que necessidades satisfazer?**

Relação entre recursos, capacidades e estratégia

Relação entre recursos, capacidades e estratégia

A análise dos recursos e capacidades

Identificação dos recursos e capacidades

Relação entre recursos, capacidades e estratégia

A análise dos recursos e capacidades

Recursos tangíveis

- > Activos físicos e financeiros
- > Fáceis de identificar e valorizar → balanço da situação
- > **OBJECTIVO:** Utilização eficiente dentro e fora da empresa

Identificação do seu potencial para criar vantagem competitiva

- > Que oportunidades existem para uma aplicação mais eficiente?
- > Quais as possibilidades de utilizar os recursos actuais em utilizações mais rentáveis? → Empresa, alianças, etc...

10

Recursos e vantagem competitiva

Cria vantagem competitiva	Recursos	Não cria vantagem competitiva
Explora oportunidades Neutraliza ameaças	Recursos valiosos	Não adequados ao ambiente → comum
Barreiras Custo para copiar História antiga Soluções complexas Não possível através de modos semelhantes ou alternativos	Recursos raros Recursos inimitáveis Recursos substituíveis	Inconscientemente disponíveis Baratas História comum Socialmente simples Pouco ou nenhum resultados ou diferentes

11

Recursos intangíveis

- > **CONCEITO:** não tem existência física
- > **CARACTERÍSTICAS BÁSICAS**
- > Activos baseados em informação e conhecimento
- > De difícil medição e valorização
- > Relação entre recursos intangíveis e criação de valor

12

Recursos intangíveis

Tipos de recursos intangíveis

Segundo sua vinculação directa ou não com as pessoas:

Não humanos:

- Tecnológicas: tecnologias disponíveis
- Organizacionais: marca comercial, prestígio, carteira de clientes, etc.

Humanos (Capital humano): habilidades individuais (conhecimento, aptidões, experiência, lealdade à empresa, etc.)

Segundo a sua protecção:

- Protecção legal: patentes, licenças, etc.
- Sam protecção legal: prestígio, base de clientes, etc.

13

Capacidades organizacionais

CONCEITO

- Adequada combinação e coordenação recursos individuais disponíveis
- Aptidões colectivas da organização para desenvolver melhor as actividades que os rivais

DISTINÇÃO RECURSOS E CAPACIDADES

RECURSOS	CAPACIDADES
Stock (coisas, elementos) Carácter individual	Fluxo (formas de fazer) Carácter colectivo

14

Capacidades organizacionais

ANÁLISE DAS CAPACIDADES

Identificação e classificação das capacidades (questão complexa).

CLASSIFICAÇÃO DAS CAPACIDADES

FUNCAIONAIS: Resolver problemas técnicos ou de gestão específicos análise funcional, cadeia de valor

CULTURAIS: Atitudes e valores das pessoas (capacidade para gerir alterações organizacionais, para inovar, trabalhar em equipa, etc.)

15

Capacidades organizacionais

Como passar de aptidões individuais a capacidades colectivas?

Estrutura hierárquica: recursos individuais → capacidades simples → capacidades complexas

Forma de conseguir a integração de recursos para gerar capacidades

Mecanismos formais de coordenação: normalização de tarefas, manuais de procedimentos da organização, etc.

Rotinas organizacionais: modelos regulares de actividades formados por sequência de acções coordenadas pelos indivíduos

19

Avaliação estratégica dos recursos e capacidades

RECURSOS OU CAPACIDADES ESTRATÉGICAS → Recursos e capacidades permitem obter vantagens competitivas sustentáveis → FORÇAS

É NECESSÁRIO AVALIAR

ETEROGENEIDADE: capacidade para gerar vantagem competitiva

Avaliação estratégica dos recursos e capacidades

Os recursos e as capacidades numa equipa desportiva

RECURSOS

- Tangíveis físicos: estádio, propriedades...
- Tangíveis financeiros: disponibilidades financeiras...
- Intangíveis não humanos: prestígio, marca, logótipo...
- Intangíveis humanos: jogadores, treinador, directivos...

CAPACIDADES

- Disposição dos jogadores em campo
- Tática do jogo...

A gestão dos recursos e capacidades

Análise dos recursos e capacidades:
Identificação dos pontos fortes e fracos

Gestão dos recursos e capacidades: base para formular estratégias corporativas e competitivas num horizonte temporal a longo prazo

Melhorar os recursos e capacidades

Análise actual dos recursos e capacidades:

- ✓ Identificar os recursos e capacidades mais estratégicos
- ✓ Conhecer a posição relativa da empresa em relação aos seus competidores
- ✓ Detectar as carências e debilidades
- ✓ Conhecer as necessidades futuras dos novos recursos e capacidades

Decisões para acumular os novos recursos

- Aquisição externa
- Desenvolver e melhorar os internos

20

Tema 6 - Formulação da estratégia: Estratégias de negócio, corporativa e internacional

- i. Estratégia e Vantagem Competitiva
- ii. A vantagem competitiva nos custos
- iii. A vantagem competitiva na diferenciação dos produtos
- iv. Estratégia corporativa
- v. Estratégias de internacionalização

ISCAL 200

Gestão Estratégica e Inovação

TEMA 6: Formulação da estratégia: Estratégias de negócio, corporativa e internacional

Prof. Doutora Maria do Rosário Soares F. Santos
rosario@iscal.up.pt

1 ☆

Conteúdos:

1. Estratégia e Vantagem Competitiva
2. A vantagem competitiva nos custos
3. A vantagem competitiva na diferenciação dos produtos
4. Estratégia corporativa
5. Estratégias de internacionalização

2 ☆

Estratégia Competitiva

Ideias Básicas

- ◆ Problema central → Como competir melhor
- ◆ Nivel estratégico → de negócio

OBJECTIVO:
Competir melhor → Posição de vantagem → Vantagem Competitiva sustentável → maior rentabilidade → **SUCESSO**

CONCEITO

- Acções estratégicas e defensivas
- Criar uma posição de defesa na indústria
- Obter uma rentabilidade superior

Forma de conseguir uma vantagem competitiva

3 ☆

Vantagem Competitiva

CONCEITO

- ✓ Característica diferenciadora em relação aos rivais
- ✓ Posição relativa superior para competir
- ✓ Permite uma rentabilidade superior

CARACTERÍSTICAS OU REQUISITOS

- Relacionada com um factor chave de sucesso no mercado
- Deve ser sustentável para manter uma diferença
- Normalmente surge em relação à mudança da estrutura e ao nível da concorrência

PROBLEMAS BÁSICOS

- Criação de vantagem competitiva
- Manter a vantagem competitiva ao tempo

4 ☆

Estratégias e Vantagens Competitivas

Vantagem Competitiva e margem → actuar sobre o custo e sobre o preço

Margem = Preço - Custo

Estratégias genéricas e específicas

VANTAGENS COMPETITIVAS BÁSICAS

LIDERANÇA EM CUSTOS → DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTOS

NECESSIDADE DE OPTAR:
• VANTAGEM EM DIFERENCIAÇÃO REQUER MAIORES CUSTOS, EM ESPECIAL OS RECURSOS E CAPACIDADES PARA CADA TIPO DE VANTAGEM SÃO MUITO DIFERENTES

5 ☆

Estratégias competitivas genéricas

VANTAGEM COMPETITIVA

	CUSTOS	DIFERENCIAÇÃO
INDÚSTRIA	LIDERANÇA PELOS CUSTOS	DIFERENCIAÇÃO NO PRODUTO
SEGMENTO	SEGMENTAÇÃO DE MERCADO	

ÂMBITO COMPETITIVO

6 ☆

Criação da vantagem competitiva

ORIGEM DA VANTAGEM COMPETITIVA

- FACTORES EXTERNOS → Aproveitação ou recurso a alterações externas
- FACTORES INTERNOS → Adequada utilização dos recursos e capacidades
- SORTE OU AZAR

Criação da vantagem competitiva: factores externos

Criação da vantagem competitiva: factores externos

Origem = Aproveitação ou recurso a alterações externas

Factores

- Habilidades para detectar alterações
- Responder de forma rápida e flexível
- Aproveitar melhor as oportunidades

Requisitos

- Capacidade de análise da envolvente para identificar alterações
- Habilidade para redistribuir recursos

VANTAGEM COMPETITIVA (maior rentabilidade)

Criação da vantagem competitiva: factores internos

ORIGEM = RECURSOS E CAPACIDADES

Factores

- EFICIÊNCIA
- QUALIDADE
- INOVAÇÃO
- CAPACIDADE SATISFAZER O CLIENTE

Requisitos

- Disponibilidade de recursos
- Análise interna para a detectar vantagens

VANTAGEM COMPETITIVA (maior rentabilidade)

10

11

Variáveis pela diferenciação

- Características do produto:**
 - Observáveis: física, tamanho, forma, tecnologia, ...
 - Indetectáveis: do produto: habilidades, segurança, ...
 - Complementos ao produto principal, serviço pós-venda, ...
- Características do mercado:**
 - Utilidade: gostos e necessidades dos clientes...
 - Percepção e valorização do produto por clientes...
 - Características sociais, psicológicas, estatísticas
- Características da empresa:**
 - Forma de se relacionar com o negócio
 - Forma de se relacionar com os clientes
 - Ética, valores, identidade, estilo, cultura empresarial
 - Marketing: identidade da empresa
 - Tempo (estratégia de resposta rápida)
 - Margem e Responsabilidade Social
- Outras variáveis:**
 - Margem e Responsabilidade Social

12

Estratégias competitivas: El Corte Inglés e DIA

EL CORTE INGLÉS	DIA
Locais em zonas de alta circulação	Simplicidade dos locais e instalações
Grande variedade de produtos	Produtos básicos
Grande variedade de marcas por produto	Só duas marcas para cada produto
Disponibilidade para entrega em casa	Disponibilidade para entrega em casa
Serviço doméstico gratuito	Não tem serviço ao domicílio
Facilidade comprar internet	Não é possível comprar por internet
Personal especializado	Personal com múltiplas funções

13

14

Níveis da estratégia

Necessidade de distinguir níveis de actuação estratégica, especialmente em empresas diversificadas

- ESTRATÉGIA GLOBAL OU CORPORATIVA:**
 - Orientação básica de empresa no seu conjunto
 - Contexto: Missão, quase empresa-emvolvente, procura de oportunidades para criar valor, definição do âmbito de actuação, etc
- ESTRATÉGIA COMPETITIVA OU DE NEGÓCIO:**
 - Necessária em empresas multi-actividades
 - Relaciona-se com o contexto maior do negócio
 - Contexto: criação e manutenção da vantagem competitiva, melhoria e exploração dos recursos e capacidades valiosos, etc
- ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS:**
 - Como utilizar melhor os recursos em cada área funcional
 - Relaciona-se com a estratégia global e os planos concretos
 - Contexto: Áreas de produção, comercial, financeiro, I&D, etc

15

16

Funções da Estratégia corporativa

- Movimentos para alcançar a diversificação
- Capturar sinergias entre unidades de negócio > 2 + 2 = 5 efeito!
- Fixar prioridades de investimento e conduzir
- Recursos corporativos nas unidades de negócio mais atractivas

17

O planeamento estratégico de nível máximo, ou planeamento estratégico global é o planeamento estratégico da organização como um todo (Corporate Level)

Consiste na definição do carácter e propósito global da organização, dos negócios em que se deve entrar ou sair e de como os recursos devem ser distribuídos entre esses vários negócios; deve dar resposta às seguintes questões:

- Qual é o propósito legal, i.e., a missão da organização?
- Quem são os seus consumidores ou clientes?
- Quais são as ideias e as filosofias de acção que a organização deseja que os seus membros possuam?
- Qual o negócio, ou os negócios, da organização?
- Como pode a organização melhor fazer uso dos recursos disponíveis para satisfazer os seus propósitos?

18

Unidades Estratégicas de Negócio

Conceito: Conjunto homogêneo de actividades ou negócios para os quais é possível formular uma estratégia própria diferente da de outras actividades

Porque é necessário e útil definir UEN?

- Não existe uma posição competitiva global - existem posições competitivas diferentes para cada actividade
- o ambiente competitivo específico é diferente para cada actividade - requerem actuações diferentes
- Cada negócio com factores de êxito próprios e requerem competências distintas

Critérios de identificação das UEN:

- Características dos produtos
- Características dos mercados
- Características dos processos de produção (tecnologia)

19

O que envolve a Estratégia de Negócio

- criar respostas a mudanças na indústria e condições competitivas, necessidades de compradores e preferências, economia, regulação, etc.
- Formular movimentos competitivos orientados p/ vantagem competitiva sustentada
- Construir competências e capacidades competitivamente valiosas
- Unir iniciativas estratégicas de áreas funcionais
- Abordar problemas estratégicos relacionados com a empresa

20

O planeamento estratégico de uma unidade estratégica de negócios (UEN ou SBU- Strategic Business Units)

É o processo de determinar como é que uma dada unidade estratégica de negócios pode concorrer numa específica linha de negócios. Deve dar resposta às seguintes questões:

- Que produtos específicos produz a UEN?
- Quem são os seus consumidores ou clientes?
- Como poderá concorrer melhor neste específico segmento de produtos ou serviços?
- Como pode a UEN agir mais em conformidade com as ideias e com a filosofia da organização e apoiar o seu propósito final ou global (a missão)?

21

<https://www.youtube.com/watch?v=SKROW1BxPUA>

<https://www.youtube.com/watch?v=yCSUERIRZMB>

22

Como complementar a Estratégia Competitiva escolhida?

23

Novas empresas e novos negócios:

- A globalização da economia veio trazer alterações a vários níveis dentro de qualquer organização.
- Muitas empresas tiram partido da economia aberta, ajustando-se a novas formas de negociar e de gerir, tendo em conta o aumento da competitividade.

24

Opções de estratégias para entrar e Concorrer nos mercados externos.

- Franchising
- Licenciamento
- Joint-Ventures
- Aquisições e fusões
- Concentração vertical e horizontal
- Alianças-Estratégicas

25

Franchising

Consiste num modelo de negócio, através do qual uma empresa (franchisor), com um formato de negócio já testado, concede a outra empresa/empresário (franchisado) o direito de utilizar a sua marca, explorar os seus produtos e serviços bem como o respectivo modelo de gestão, mediante uma contrapartida financeira (royalties)

26

Franchising

Franchisor: É a empresa que desenvolve um conceito de negócio completo e está, depois de o testar com sucesso, concede o direito de explorar a fórmula de operação e de utilizar a marca, explorar os seus produtos/serviços.

Os princípios orientadores do Franchisor podem ser resumidos em:

- ter concebido e explorado com sucesso um conceito, durante um período de tempo razoável e ter explorado no mínimo uma unidade piloto antes do lançamento da rede;
- ser o titular dos direitos associados à marca/produto e serviço;
- previdenciar formação inicial dos seus Franchisados e contínua assistência comercial e/ou técnica durante a vigência do contrato.

27

Franchising

Franchisado:

É aquele que compra os direitos a um franchisor para explorar o seu conceito de marca, explorar os seus produtos/serviços numa certa região, obrigando-se a seguir a estratégia definida pelo franchisor, em termos de produtos, segmentos, preços e imagem, entre outros.

28

★

Franchising

Franchisado:

Os princípios orientadores do franchisado consistem em:

- congregar esforços para o desenvolvimento da rede de franchise, conservando a identidade e reputação da rede;
- fornecer ao franchisador dados indispensáveis a um eficaz controlo da gestão; e
- não divulgar a terceiros o know-how transmitido pelo franchisador, durante, ou após a cessação do contrato.

29

★

Franchising

Royalties:

- Taxa paga pelos franchisados ao longo da existência da loja, pelo direito de uso contínuo da marca e pelos serviços de apoio prestados pelo franchisador.
- Normalmente é cobrado mensalmente em função de uma percentagem sobre as vendas. Em alguns casos a percentagem recai sobre as compras.

30

★

Franchising

- A opção pelo recurso ao franchising poderá ser uma estratégia de crescimento das pequenas e médias empresas, que consiste em expandir a fórmula original do "negócio", adaptando-a pontualmente aos hábitos dos diversos mercados, mas sem contudo nunca perder a identidade do negócio.
- Assim, ao criar e/ou expandir a sua rede através do franchising, ao invés de desenvolver simplesmente uma rede própria, o franchisador está, pontualmente, a aceder mais rapidamente a determinados mercados, em condições que, sobretudo, envolvem um muito menor investimento da sua parte.

31

★

Franchising EXEMPLOS

32

★

LICENCIAMENTO (Licensing)

(acordo de licença ou licenciamento de exploração)

Sendo a forma mais característica de relação contratual, a designação de licença de exploração (de marcas e patentes) contempla uma grande variedade de situações contratuais, que pela via das quais leva uma organização (licenciador) a ceder a outra (concessionário) o direito de produzir e comercializar um produto/serviço dentro de uma área previamente fixada, contra o recebimento de royalties (i.e., patentes; direitos de autor; pagamento de uma renda para usar uma marca) por um período determinado.

33

★

LICENCIAMENTO (Licensing)

Vantagens:

- ❖ Baixo risco financeiro e baixa necessidade de capital
- ❖ Forma de baixo custo para entrar e avaliar o potencial de um dado mercado externo
- ❖ Não tem necessidade de aprender sobre o mercado local
- ❖ Evitar tarifas, barreiras não tarifárias e restrições ao investimento estrangeiro
- ❖ O licenciado fornece o conhecimento do mercado local.

31

★

LICENCIAMENTO (Licensing)

Desvantagens:

- ❖ Lucros relativamente limitados
- ❖ Dependência no licenciado e pouco controlo
- ❖ Potenciais conflitos com o licenciado
- ❖ Possibilidade de criar um futuro competidor e/ou de perder tecnologia

32

★

LICENCIAMENTO (Licensing)

EXEMPLO: A marca Disney, concede licenças em todo o mundo para utilização dos vários produtos, desde simples T-shirts a relógios

33

★

Joint-Ventures

- Acordo entre várias empresas que partilham com outras os riscos, os custos e a gestão do negócio, sem que nenhuma delas perca a sua personalidade jurídica.
- As empresas contribuem com capitais, conhecimentos, tecnologia, experiência, apostando no mercado de investigação, produção ou preparação de um empreendimento.

37

★

Joint-Ventures

- A situação típica é a da cooperação entre uma empresa multinacional e uma empresa local:
 - o **primário** fornece a tecnologia (know-how produtivo) e eventualmente a ligação a mercados externos,
 - e o **secundário** garante sobretudo o domínio do mercado local e conhecimento específico do país.
- A participação no capital pode ser 50%-50% ou assimétrica com qualquer das partes a assumir o controlo.

38

★

Joint-Ventures

Vantagens:

- ❖ Partilha de riscos e custos de construir uma nova operação/fábrica.
- ❖ Partilha de recursos complementares e outros activos, aumentado a probabilidade de sucesso.

Desvantagens:

- ❖ Requer a partilha de lucros se o novo negócio for bem sucedido
- ❖ Os parceiros partilham o controlo sobre as operações (ainda que possivelmente a níveis diferentes)
- ❖ Risco de disseminar conhecimento e Know-how crítico ao parceiro.

39

★

Joint-Ventures

Factores que estão na base de sucesso das joint-ventures:

- Um forma de partilha de riscos e despesas de investimento em I&D;
- Um meio de reduzir o investimento e o risco associado à expansão internacional.

40

★

Fusões e aquisições

FUSÕES:

De acordo com o Código das Sociedades Comerciais (CSC), uma fusão consiste no reunião, numa só, de duas ou mais sociedades.

A fusão pode realizar-se por duas formas distintas:

Incorporação $A + B = A$

Concentração $A + B = C$

41

★

Fusões e aquisições

FUSÃO POR INCORPORAÇÃO – Através da transferência global do património de uma ou mais sociedades para outra que se designa sociedade incorporante. A sociedade incorporante entrega por contrapartida aos sócios ou acionistas das empresas incorporadas, quotas ou acções representativas do seu capital social.

FUSÃO POR CONCENTRAÇÃO – mediante a constituição de uma sociedade para a qual se transferem os patrimónios das empresas fundidas e se atribuem aos sócios e acionistas da nova empresa as respectivas partes de capital em função do valor atribuído durante as negociações a cada uma das empresas a serem fundidas na nova sociedade.

42

★

Fusões e aquisições

AQUISIÇÕES:

- A aquisição de empresa respeita apenas à aquisição total ou parcial do capital de uma empresa. A aquisição pode ser minoritária ou de controlo. Quando utilizamos o termo fusões e aquisições (F&A) estamos normalmente a considerar as aquisições que conduzem à tomada de controlo da empresa alvo.
- Presume-se que através de uma participação maioritária existe domínio da gestão, na medida em que, quem detém esta participação pode, para além de outros direitos, nomear os órgãos de gestão e de fiscalização da sociedade.

40

★

Concentração vertical e horizontal

CONCENTRAÇÃO:

- É uma forma de expansão das empresas.
- Concentração horizontal:** consiste na criação ou aquisição de outras empresas a laborar na mesma fase de produção.
- E.g.: cadeia de lojas de vestuário.

41

★

Concentração vertical e horizontal

CONCENTRAÇÃO:

- Concentração vertical:** reunião de empresas em diferentes fases de produção, onde o output de uma é a matéria-prima ou input da outra.
- E.g.: fabricante de vestuário que adquire lojas retailistas.
- A concentração horizontal verifica-se mais no comércio e a concentração vertical na indústria.

42

★

Clusters

Clusters:

- > É uma forma de concentração mais recente.
- > Porter (1999) caracteriza-as como concentrações geográficas de empresas e instituições.
- > A OCDE define Clusters como redes de produção de empresas independentes, incluindo fornecedores especializados, ligados entre si, numa cadeia de valor de produção de valor acrescentado.
- > O cluster une sectores de produção, informação, educação, formação e apoio tecnológico.

46

Clusters

Clusters:

- > As empresas ao optarem por este tipo de concentração devem ter objectivos de maior produtividade e competitividade, agrupando por exemplo, empresas de sectores económicos diferentes que completem num mesmo mercado ou que ofereçam produtos/serviços complementares que têm vantagens em serem apresentados em conjunto aos clientes.
- E.G.: flores na Holanda, produtos florestais na Suécia, calçado em Portugal e turismo na Madeira.

47

Diversificação

Diversificação:

- A diversificação consiste na entrada em novos negócios, diferentes daqueles que constituem o seu negócio habitual.
- Podem subdividir-se em:
- > **Diversificação de produtos:** novos produtos nos mesmos mercados.
 - > **Diversificação de mercados:** os mesmos produtos em mercados diferentes.
 - > **Diversificação total:** novos produtos em mercados diferentes.

48

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

- São acordos permanentes e profundos entre empresas, também conhecidos por parcerias.
- Têm como objectivo desenvolver uma tecnologia nova a partir de alguma transacção grande.
- Uma boa aliança estratégica é aquela que ajuda as empresas a desenvolver os pontos fortes e a aprender, considerando-se que, como resultado das sinergias, é mais fácil desenvolver em conjunto a inovação de produtos e processos.
- Uma aliança estratégica não chega a ser uma fusão.

49

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

Vantagens:

- ◆ Facilita entrada em mercados externos
- ◆ Partilha de risco
- ◆ Partilha de conhecimento
- ◆ Sinergias e vantagem competitiva

Desvantagens:

- ◆ Incompatibilidade entre os parceiros
- ◆ Acesso à informação
- ◆ Distribuição dos lucros
- ◆ Perda de autonomia
- ◆ Mudança de circunstâncias

50

Tema 7 – Implementação da estratégia

- i. Implementação e execução da estratégia
- ii. O Que implica a implementação da estratégia?
- iii. Características de uma boa execução estratégica

1

2

3

4

5